

CHAVOQ BALIQ (RUTILUS RUTILUS) NING YASHASH MUHITIGA MOSLASHUVCHANLIGI

Homidova Zilola Yunusovna

Navoiy Davlat Universiteti doktoranti

Profi University "Ta'lim faoliyati va tillar" fakulteti dekani

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14190667>

Annotatsiya: Maqolada chavoq baliqning yashayotgan suv muhitiga barcha baliq turlariga xos umumiy moslashuvchanligi va aynan chavoq baliq uchraydigan suv havzalaridagi ekologik omillarga xususiy moslashuvchanligi yoritiladi. Jumladan, suvning haroratiga, uning tarkibiga, yil fasllari o'zgarishiga, ozuqa tarkibiga nisbatan moslashuvchanligi haqida ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: suzgich qanot, himoya rangi, ekologik guruh, adaptatsiya, abiotik omillar, gidrobiomassa, zoomassa, fauna.

Abstract. The article highlights the general adaptability of roach to the aquatic environment in which it lives, which is typical for all fish species, and its specific adaptability to environmental factors of water bodies where roach lives. In particular, information is provided on its adaptability to water temperature, its composition, seasonal changes and the composition of nutrients.

Keywords: fin, protective color, ecological group, adaptation, abiotic factors, hydrobiomass, zoomass, fauna.

Абстрактный. В статье освещена общая приспособляемость плотвы к водной среде, в которой она обитает, характерная для всех видов рыб, и ее специфическая приспособляемость к факторам среды водоемов, где водится плотва. В частности, приведены сведения о его приспособляемости к температуре воды, ее составу, сезонным изменениям и составу питательных веществ.

Ключевые слова: плавник, защитная окраска, экологическая группа, адаптация, абиотические факторы, гидrobiомасса, зоомасса, фауна.

Baliqlar suv muhitiga juda qulay adaptatsiyalangan umurtqali hayvon hisoblanadi. Jumladan maqolada yoritmoqchi bo'lgan chavoq baliq (Rutilus-Rutilus) turimiz ham sovuq suv muhitiga juda yaxshi moslashgan tur hisoblanadi. U mansub bo'lgan turkumning boshqa turlari singari uning ham tashqi tuzulishi va suzgichlari suv muhitiga qulay va tez harakatlanishiga imkon beradi.

Chavoq baliqning boshqa baliq turlari singari suv muhitiga anotomik moslashish belgilari mavjud bo'lib, jumladan deyarli barcha umurtqali hayvonlarda uchraydigan yurish oyoqlari o'rnida ularda suzgich qanotlari mavjud. Bu ularning suv muhitiga tez va qulay suzishi imkonini yaratadi. Aksari baliq turlarida uchraydigan suyak tangachalar esa bir-birini ustiga joylashib, tana qoplamasini hosil qiladi. Tangachalar yupqa plastinkalardan iborat bo'lib, ancha yengil va baliqning suzishini qulaylashtiradi. Baliqning yoshi oshgan sari tangachalar ko'paymaydi, balki ularning hajmi kattalashib boradi. Sovuq tushgach tangachalar o'sishdan to'xtaydi. Ularning terisi shilimshiq modda va pigmentli hujayralar ishlab chiquvchi bezlarga boy bo'ladi. Bu esa baliq ta'nasining suvda ishqalanishini kamaytirish bilan bir qatorda uni har xil bakteriyalardan himoya qiladi.

Chavoq baliq oqayotgan suvga samarali suzish imkonini beruvchi tana shakliga ega. Barcha karplar singari chavoq baliq tanasi ham to'liq tangacha bilan qoplangan holda, ikkita juft suzgich bilan ta'minlangan.

- *Gavdaning ikki yon tomonida, jabra yoriqlaridan keyinda ko'krak suzgichi;*
- *Gavda bo'limining qorin qismi o'rtasida qorin suzgichi joylashgan.*

Tanasidagi toq suzgichlar soni esa uchta bo'lib

- *Gavdasining deyarli o'rtasida joylashgan orqa suzgichi;*
- *Anal teshigi yonida joylashgan anal suzgichi;*
- *Tanasining yakuniy qismi hisoblangan dum suzgichi;*

Baliq tanasidagi har bir suzgich ma'lum bir funksiyani bajaradi. Masalan juft suzgichlari baliq muvozanatini saqlab, burulishni qulaylashtiradi. Toq suzgichlaridan eng muhim vazifa dum suzgichiga tegishli, ya'ni baliq harakatlanayotganda dum muskullari kuchli va tez qisqarib, suzgich baliq tanasini oldinga itaradi

Shu bilan bir qatorda, tanasida faqat baliqlar sinfi uchun xos bo'lgan boshidan toki dum suzgichigacha o'tgan yon chizig'i mavjud. Bu organ tangachalarni teshib o'tgan qator qora teshiklardan hosil bo'lgan. Teshiklarning oxirgi uchi nerv uchlari bilan yon chizig'i joylashgan maxsus kanalga ochiladi. Yon chizig'i suv sharoitidagi o'zgarishlarni qabul qiladi. Ya'ni suvning oqimi va bosimini aniqlaydi.

Bundan tashqari suvning tovush o'tkazuvchanligi juda kuchli bo'lganligi sababli, baliqlar uzuq-yuluq tovushlar orqali o'zaro aloqa o'rnatadi. Ya'ni ularda tovush signalizatsiyasi kuchli rivojlangan.

Bu baliq turi uchun tiniq tosh yoki shag'alli substratga ega suv muhiti ideal yashash joyi hisoblanganligi sababli, asosan O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikistonning bir qismini o'z ichiga olgan Farg'ona vodiysi va Sirdaryo viloyatining daryo hamda tiniq oqadigan suvlarida uchraydi. Bundan tashqari ular Sirdaryo va uning irmoqlarida ham bemaol ko'payib, nasl qoldiradi.

Ekologik guruhlari va sistemetik holatidan qat'iy nazar, baliqlarning hayoti bir-biri bilan almashinib turadigan biologik sharoitning yil fasllariga qarab o'zgarib turishiga bog'liq. Ya'ni barcha tuban xordalilar singari bu baliqning ham tana harorati tashqi muhit harorati o'zgarishiga bevosita bog'liq bo'lib, havo haroratining pasayishi, ularning ham tana haroratining pasayib, harakat jadalligini susayishiga sabab bo'ladi

Suv havzalarining sayoz joylarida oqimning sekinligi, kunduzgi soatlarda suvning ma'lum darajada isishi va suv havzalarining suv o'simliklariga boyligi qora baliq chavaqlarining avj olib ko'payishi uchun qu'lay sharoit hisoblanadi. Bundan ko'rinib turibdiki, chavoq baliqning uvildiriq tashlab, chavaqlarining rivojlanishi uchun yilning eng qulay mavsumi bu: bahor va erta yoz faslidir.

Uning xususiyatlarini har tomonlama o'rganish orqali biz bu baliqning ekologik roli haqida to'liq tushunchaga ega bo'lishimiz mumkin. Hech birimizga sir emaski, hozirgi vaqtda insoniyatning oqsilga bo'lgan ehtiyojini qondirishda baliq mahsuloti chorva mahsulotidan kam foiz eggallamaydi. Ular asosan sevib iste'mol qilinadigan oziq mahsulotidan tashqari, vitamin olish maqsadida, chorvachilik va parrandachilikda foydalaniladigan baliq uni tayyorlash maqsadida ko'plab ovlanmoqda.

Chavoq baliq chuchuk suv ekotizimlarining ekologik muvozanatini saqlashda muhim rol o'ynaydi. Ularning tarqalishi, yashash joylariga va ekologiyaga o'zaro ta'sirini o'rganish

orqali tadqiqotchilar va tabiatni muhofaza qilish mutaxassislari ushbu turni saqlab qolish hamda umumiy biologik xilma-xilligini asrash uchun samarali chora-tadbirlarni ishlab chiqishlari mumkin.

Chavoq baliqlar ozuqa aylanishida ishtirok etish, yirtqich turlarining populyatsiyasini nazorat qilish va yirik yirtqichlar uchun oziq-ovqat manbai bo'lib xizmat qilish orqali chuchuk suv ekotizimlarining ishlashiga hissa qo'shadi. Ushbu bilim va ko'nikmalar ekotizimlarning umumiy dinamikasi va barqarorligini tushunish uchun zarurdir.

Bu sayi harakatlar yashash joylarini aniqlash, populyatsiya holatini baholash va chavoq baliq hamda boshqa turlarning uzoq muddatli omon qolishini ta'minlash uchun tegishli muhofaza qilish choralarini amalga oshirishni o'z ichiga oladi.

Uning cheklangan tarqalishini hisobga olgan holda, ushbu turning populyatsiyasi holati va saqlash talablarini baholash uchun qo'shimcha tadqiqotlar o'tkazish zarurati tug'iladi.

Ushbu tur uchun asosiy tahdidlarga yashash joylarini yo'q qilish, ortiqcha baliq ovlash va ifloslanish kiradi.

Hozirgi zamonning global muammolaridan hisoblangan iqlim o'zgarishi butun dunyodagi suv ekotizimlari, jumladan chavoq baliq tarqalgan suv havzalari uchun ham jiddiy muammolarni keltirib chiqarmoqda.

Shu sababli chavoq baliq va boshqa chuchuk suv baliq turlariga ekologiyaning salbiy ta'sirini yumshatish uchun qator chora-tadbirlar ishlab chiqishga ehtiyoj sezilmoqda.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash lozimki, chuchuk suv havzalarida tarqalgan chavoq baliqlarning xususiyatlarini o'rganish bioxilma-xillikni saqlash, tabiatni muhofaza qilishni rejalashtirish va boshqarish, barqaror baliqchilik va iqlim o'zgarishi ta'sirini tushunish uchun muhim hisoblanadi. Bunday tadqiqot natijalari samaradorligi chavoq baliqlar populyatsiyasining ham kengroq suv ekotizimlarini egallashi hamda uzoq muddatli hayotiyiligini ta'minlashga yordam beradi.

References:

1. Saydulla Dadayev, Qalandar Saparov. Zoologiya (Xordalilar 2-qism). Cho'lpon nomidagi nashriyot. Toshkent-2011.
2. Saydulla Dadayev, Ochil Mavlonov. Zoologiya. Toshkent-2008.
3. B.S.Salimov, A.S.Daminov. Zoologiya. Toshkent-2008.
4. Xolboyev F, Azimov D, Shernazarov E. Zoogeografiya. Toshkent -2018.
5. Mavlyanov O. M, Toshmanov N. J, Sanayeva L.Sh. Zoologiya. Toshkent -2013.
6. S.P.Naumov. Umurtqali hayvonlar zoologiyasi. Toshkent-1995.
7. J.L.L.Laxanov. O'zbekistonning umurtqali hayvonlari aniqlagichi. Toshkent-2013.
8. З.П. И. Жуков: «Рыбы: Популярный энциклопедический справочник». Минск, 1989.
9. В. С. Пенязь, Т. М. Шевцова, Т. И. Нехаева: «Биология рыб водоемов Белорусского Полесья». Минск,
10. M.N.Ibodova. Zoologiya .Nodirabegim nashriyoti Toshkent-2021y